

СУРХОНДАРЁ МАҲАЛЛАЛАРИ АҲОЛИСИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Муминов Ўлмас Равшанович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899809>

Аннотация: Ўзбекистонда бугунги кунда тарихий анъаналарга асосланган ҳолда, ғарб мамлакатларидан фарқли равишда аҳоли ижтимоий турмушини яхшилаш тизими жорий қилинган. Яъни кучли ижтимоий сиёсат давлат ички сиёсатининг устувор йўналиши саналади. Агар тадқиқотларга мурожаат қилинса, ижтимоий ҳимоя бу – инсоннинг моддий, маънавий ва бошқа эҳтиёжларини қондириш тизими. Ижтимоий сиёсат кенг қамровли тушунча бўлиб у аҳолини ижтимоий ҳимоялаш, уй-жой билан таъминлаш, коммунал хизматлар кўрсатиш, ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларни олдини олиш, иқтисодий, ижтимоий инқирозларга қарши давлат ва жамият томонидан кўриладиган чоратадбирлар, шунингдек, ишсизлик, кексалик, туғилиш, ўлим ҳолатларида, аҳолига ижтимоий-тиббий ёрдам кўрсатиш, болали оилаларга субсидиялар ажратиш кабиларда намоён бўлади.

Калит сўзлар: Ижтимоий, тиббий, етим, ёлғиз, нафақа, кекса, моддий ёрдам, меҳнат

Ижтимоий сўзи жамиятни ташкил этиш ва уни ҳаракатга келтириш, яъни ривожлантириш ва тараққий эттириш механизмларини ўз ичига қамраб оладиган омилларидан биридир. Шу сабабли жамиятнинг ривожланиши ва тараққий этиши кўп ҳолларда унинг ижтимоий табиатига боғлиқдир. Жамиятда содир бўладиган нарса ва ҳодисалар қанчалик даражада кўпчиликнинг мақсадига мос келса, уларнинг эҳтиёжларини қондирса, у шунчалик ижтимоий аҳамият касб этади. Бундай ҳолат эса мавжуд жамиятнинг тараққий этишига ва узлуксиз равишда ривожланиб боришига йўл очиб беради. Бу тушунча фанда «ижтимоий тузум», «ижтимоий тараққиёт», «ижтимоий ишлаб чиқариш», «ижтимоий муносабатлар», «ижтимоий муҳит», «ижтимоий тарбия», «ижтимоий фаоллик», «ижтимоий ҳамкорлик», «ижтимоийлашув» каби бир қатор феноменларни мантиқий жиҳатдан таърифлаш ва тавсифлашда ўзига хос ўзак вазифасини бажаради¹.

¹ Шерманов И. Ўзбекистоннинг мустақил ижтимоий тараққиёти ва унинг ривожланиш тенденциялари // Ўз МУ хабарлари, №1/6, 2016. – Б. 101.

Мазкур тадқиқотда тўпланган материаллар таҳлили орқали биз Ўзбекистонда амалга оширилган ижтимоий сиёсатни қуйидаги даврларга бўлган ҳолда тадқиқ этишни лозим топдик. Улар қуйидагилар:

1. Ижтимоий сиёсатнинг ҳуқуқий-институционал базасининг вужудга келиши, маҳаллий шарт шароитлардан келиб чиқиб ўзига хос мезонларини шакллантириш босқичи (1991-1995 йй.)
2. Тараққиётнинг «ўзбек модели» негизида ўзига хос ижтимоий сиёсат тизимини жорий этилиши, манзилли ижтимоий сиёсат юритишнинг миллий механизмининг яратилиши даври (1996-2009 йй);
3. Манзилли ижтимоий сиёсатга оид ижтимоий йўналтирилган тизимнинг ва бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланишнинг меъёрий асосларини такомиллаштириш босқичи (2010-2016 йй)
4. Янги Ўзбекистонда барқарор ижтимоий сиёсат юритилиши ва ижтимоий сиёсатнинг таркибий тузилмаларини янгилаш, такомиллаштириш ва ижтимоий хизматларнинг сифати ва кўламини кенгайтириш ҳамда стратегик тараққиёт босқичи (2017 йилдан ҳозиргача)

1996 йилги маълумотларга кўра, Сурхондарё вилоятида 9881 нафар болаликдан ногирон бўлганлар истиқомат қилар эди. Шулардан 5337 нафари 16 ёшгача бўлган болалар эди². Уларни ижтимоий муҳофаза этиш, давлат томонидан берилган турли имтиёزلарни ўз вақтида ва сифатли тақдим этиш, ҳомийлар томонидан бериладиган моддий-иқтисодий ёрдамни самарали ташкил этиш жуда зарур эди.

Ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз кексалар, пенсионерлар, ногиронларга моддий ёрдам дастурлари доирасида Қашқадарё вилоятида 2006 йили ҳар бир тумандаги 150 оилага биттадан қорамол берилди, 25 нафар ёлғиз кексалар уйлари таъмирланди, 12219 та кам таъминланган оилалар, шунингдек 2100 нафар ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз кексалар, пенсионерлар, ногиронларга моддий ёрдам кўрсатилди³. Сурхондарё вилоятида эса 2080 нафар муҳтожларга қўшимча моддий ёрдам кўрсатилди, 14 ёлғиз кекса фуқароларнинг уйлари таъмирлаб берилган⁴.

Аммо ўша кезларда соҳада айрим муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, агар ушбу

² Ёрматов Ф. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида аҳолининг ижтимоий ҳимояси (1991-2017 йиллар). / Монография. Термиз. 2018. –Б. 126.

³ Қашқадарё вилояти Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш Бош Бошқармаси жорий архиви. 2006 йилги маълумотлар папкаси.-Б.3.

⁴ Сурхондарё вилояти Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш Бош Бошқармаси жорий архиви. 2006 йилги маълумотлар папкаси.-Б. 7.

соҳадаги муаммолар тарихига эътибор қаратсак ва уларни ҳар иккала вилоят мисолида олсак, 1997-1998 йилларда кам таъминланган оилаларга нафақалар тайинлаш бўйича Қашқадарё вилоятида 629 та оиллага 2 млн. сўм пул маблағлари моддий ёрдам тариқасида ноқонуний тўланган⁵. Мавжуд муаммоларнинг вужудга келишига аҳолини ижтимоий ҳимоялаш бўйича машғул бўлган идора, муассасалар, жумладан ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларининг айрим ҳолларда ўзлари эгаллаб турган лавозимларини суистеъмол қилишлари ҳам таъсир кўрсатган.

Тадқиқотлар шундан далолат берадики, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятида муайян камчиликлар ва нуқсонлар мавжудлиги, кам таъминланган оилалар ва болали оилаларнинг барчаси ҳам ҳисобга олинмаганлиги, улар ижтимоий жиҳатдан етарли даражада қўллаб-қувватланмаётганлиги, кўплаб кам таъминланган оилалар йил давомида моддий ёрдам олмаганлиги, уларга уй-жой-коммунал хизматлари ҳақини тўлаш борасида кўмак берилмаганлиги, ёш оилалар фоизсиз қарз (ссуда) олмаганлиги кабилар аниқланган⁶.

Мавжуд муаммоларни ҳал қилиш бўйича биргина 1997 йилда Сурхондарё вилояти ижтимоий таъминот бошқармаси пенсия хизматини такомиллаштириш бўлими томонидан 10 та қўлланма, савол-жавоблар рисоалари ишлаб чиқилиб тарқатилган. Вилоятнинг “Сурхон тонги” газетасида 6 марта маслаҳат-мақолалари эълон қилинган, 7 марта ҳудудий семинар-кенгашлар ташкил этилган, шунингдек, ижтимоий таъминот бўлимларида 63 марта семинар ташкил этилиб, 295 марта маҳаллалар аҳолиси орасида маърузалар уюштирилган⁷.

Ёки фуқароларга моддий ёрдам тайинлаш ва тўлашда юқори турувчи бошқарув органлари томонидан қатор камчилик, хатоларга йўл қўйилган, адолатсизлик ҳоллари учраган, ариза берувчиларни махсус таклиф этмасдан, “қўл учида” масалани ҳал этиш амалиёти юзага келган. Шунингдек, ариза ва тўланадиган ёрдамни ҳисобга олиб боришда ҳам қатор хатоларга йўл қўйилган бўлиб, биргина Қашқадарё вилоятида 79 та ўзини-ўзи бошқариш органлари-маҳаллаларда мазкур масалаларда хато камчиликлар учраган, бу рақам Сурхондарё вилоятида эса 4 тани ташкил

⁵ Умарова Г. Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқариш органларининг шаклланиши ва такомиллаштириш тарихи. (1991-2001 й). Тарих фан номз. дисс. автореферати. -Т., 2002. 17-6

⁶Отчет Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) за 2000 год.-Ташкент .2001. С 2-3.

⁷ Сурхондарё вилояти Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш Бош Бошқармаси жорий архиви. 1997 йилги маълумотлар папкаси.-Б.3.

этган бўлса, Қашқадарё вилоятида 238 оилага, Сурхондарё вилоятида эса 41 оилага Низомга хилоф равишда моддий ёрдамлар кўрсатилган⁸.

Вилоятларда аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш, улар муаммоларини ҳал этишда маҳаллий ҳокимиятлар, ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан йўл қўйилган хато, камчиликлар Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси томонидан махсус ўрганилган. Аниқланишича Молия, Меҳнат ва ижтимоий таъминот вазирликлари, Халқ банки, республика почта ва телекоммуникациялар агентлиги тизимларида ҳамда маҳаллий ҳокимликларда ёшлар муаммоларига, болали оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунларга беписандлик билан муносабатда бўлинган.

Зеро, самарали ижтимоий сиёсатни амалга ошириш иқтисодиётни барқарорлаштириш, таркибий ўзгартиришлар, бозор муносабатларини босқичма-босқич жорий этиш чора-тадбирлари билан уйғунлаштириб амалга ошириб борган тақдирдагина ижтимоий соҳага йўналтирилган бозор иқтисодиётини барпо этиш мумкин.

Ф. Ёрматовнинг ёзишича, Сурхондарё вилоятида аҳолининг эҳтиёжманд қатлами таҳлил этилгани, уларга моддий-иқтисодий ёрдам, мурувват кўрсатиш тизими ишлаб чиқилгани ва биргина 2005 йилда бу ерда 5 тоифадаги аҳолига моддий ёрдам ва мурувват кўрсатилган. Булар қуйидагилар бўлган:

-кўп болали оилалар; - ёлғиз кекса фуқаролар; - боқувчисини йўқотган оилалар ва етим-есирлар; - ногиронлиги мавжуд бўлган оилалар; - бошқа тоифадаги эҳтиёжманд оилалар.

Ушбу тоифага мансуб аҳолига моддий-иқтисодий ёрдам кўрсатиш ва мурувват улашишда маҳалла қўмиталари фақат бюджет маблағидан фойдаланишнинг ўзи билан чекланиб қолмадилар. Умуман бундай ёрдам «Маҳалла» жамғармаси, маҳалла фуқаролар йиғини, бошқа ҳомийлар ҳисобидан амалга оширилди. Масалан, биргина 2005 йилнинг 3-чорагида ҳомийлар ҳисобидан Термиз шаҳридаги кўп болали оилалар учун 55,2 млн. сўм, Шеробод тумани учун 23,2 млн. сўм, Қизириқ тумани учун 41,4 млн. сўм, Ангор тумани учун 42,5 млн. сўм пул маблағлари ажратилган⁹.

Бундай ҳомийлик ҳаракати ўрганилган тарихий даврда аста-секинлик билан кенгая борган. Мамлакатда аста-секин иқтисодий барқарорлик,

⁸ ЎЗР МДА. М-15-фонд, 1-рўйхат, 903-иш, 155-варақ.

⁹ Ёрматов Ф. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида аҳолининг ижтимоий ҳимояси (1991-2017 йиллар). / Монография. Термиз. 2018. –Б. 66.

бозор муносабатларининг такомиллашуви, ишбилармонлик ва тадбиркорлик ҳаракатининг ривожланиши туфайли аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қисмини қўллаб-қувватлаш имкониятлари ҳам кенгая борди.

